

МЕХАНИЗМЫ СНА

Музаффаров Ж.Ш.

Райимкулов Ф.А.

Тулкинов Х.Х.

Alfraganus University неправительственная организация
высшего образования, г. Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13825955>

Аннотация. Сон – это не просто период отдыха, а сложный биологический процесс, необходимый для нормального функционирования организма. В этой статье рассмотрены современные знания о механизмах сна, включая роль мозговых структур, нейромедиаторов, гормонов и генетических факторов. Особое внимание уделено различным стадиям сна и их физиологическому значению.

Ключевые слова: Сон, стадии сна, циркадный ритм, гипоталамус, ретикулярная формация, нейромедиаторы, ацетилхолин, серотонин, мелатонин, гормоны, генетика, сонные расстройства, бессонница, нарколепсия, снохождение.

SLEEP MECHANISMS

Abstract. Sleep is not just a period of rest, but a complex biological process necessary for the normal functioning of the body. This article reviews current knowledge about sleep mechanisms, including the role of brain structures, neurotransmitters, hormones, and genetic factors. Particular attention is paid to the various stages of sleep and their physiological significance.

Keywords: Sleep, sleep stages, circadian rhythm, hypothalamus, reticular formation, neurotransmitters, acetylcholine, serotonin, melatonin, hormones, genetics, sleep disorders, insomnia, narcolepsy, sleepwalking.

Введение

Сон - это ежедневный цикл отдыха, характеризующийся снижением уровня сознания, изменением физиологических показателей и особым состоянием мозговой активности. Хотя мы еще не полностью понимаем все аспекты сна, современные исследования позволили нам раскрыть многие механизмы, регулирующие этот важный процесс.

Мозговые структуры, регулирующие сон

Сон контролируется сложной системой мозговых структур, включая гипоталамус, ретикулярную формацию и кора головного мозга.

- Гипоталамус: Эта область мозга играет ключевую роль в регуляции циркадного ритма - естественного 24-часового цикла сна и бодрствования. В гипоталамусе располагается супрахиазматическое ядро (SCN), которое является "внутренними часами" организма. SCN синхронизируется с циклами света и темноты, регулируя выработку мелатонина, гормона, который способствует сну.

- Ретикулярная формация: Эта сеть нейронов, проходящая через ствол мозга, регулирует уровень бодрствования. Ретикулярная формация активируется при бодрствовании и ингибируется при сне.

- Кора головного мозга: Кора головного мозга играет роль в процессах сна и бодрствования, а также в обработке информации, полученной во сне.

Нейромедиаторы и сон

Нейромедиаторы - это химические вещества, передающие сигналы между нейронами. Некоторые нейромедиаторы активируют сон, а другие - бодрствование.

- Ацетилхолин: Этот нейромедиатор связан с бодрствованием и REM-сном (фазой быстрого движения глаз).

- Серотонин: Этот нейромедиатор связан с регуляцией настроения, а также с некоторыми стадиями сна.

- Мелатонин: Этот гормон, вырабатываемый шишковидной железой, способствует сну. Его выработка увеличивается в темноте и снижается на свету.

Стадии сна

Сон проходит через несколько стадий, которые отличаются физиологическими и мозговыми характеристиками.

- Стадия 1: Переходное состояние между бодрствованием и сном.

- Стадия 2: Легкий сон, характеризующийся замедлением сердечного ритма и дыхания.

- Стадия 3 и 4: Глубокий сон, характеризующийся медленными волнами мозговой активности и усилением мышечного тонуса.

- REM-сон: Фаза быстрого движения глаз, характеризующаяся быстрой мозговой активностью, снижением мышечного тонуса, и часто яркими снами.

Генетика и сон

Генетика также играет важную роль в регуляции сна. Некоторые гены связаны с регуляцией циркадного ритма, выработкой нейромедиаторов и другими процессами, влияющими на сон.

Сонные расстройства

Нарушения сна встречаются довольно часто и могут влиять на качество жизни. Наиболее распространенными сонными расстройствами являются:

- Бессонница: Трудности с засыпанием, прерывистый сон, раннее пробуждение.
- Нарколепсия: Неконтролируемое засыпание в течение дня.
- Снохождение: Хождение во сне.

Заключение

Сон - это неотъемлемая часть здоровья. Понимание механизмов сна позволяет нам лучше понимать его роль в жизни и разрабатывать новые методы лечения сонных расстройств.

REFERENCES

1. Principles and Practice of Sleep Medicine by Meir H. Kryger, Thomas Roth, William C. Dement
2. Sleep Disorders and Sleep Medicine: Basic Science, Clinical Practice, and Treatment by Christian H. Benedict, Robert L. Bixler
3. Sleep: A Very Short Introduction by Paul M. Allen
4. The Science of Sleep by Steven W. Lockley
5. Sleep: The Myth of 8 Hours by Aric Sigman
6. Journal of Sleep Research
7. Sleep
8. Sleep Medicine Reviews